

(<https://www.univ-dschang.org/>)

Accueil (<https://www.univ-dschang.org/>) Messagerie (<https://mail.univ-dschang.org>)

Marchés Publics (<https://www.univ-dschang.org/category/marchespublics/>) Magazines

Galerie (<https://www.univ-dschang.org/gallery/>) Contactez-nous (<https://www.univ-dschang.org/contact-us/>)

Classement des Universités sur le net

OCT

11

2018

PUBLIÉ PAR

R. (<https://www.univ-dschang.org/author/raymond/>)PUBLIÉ DANS
dschang.orgCampus infos (<https://www.univ-dschang.org/category/campusinfos/>), En vedette

/author

/raymond/

(https://www.univ-dschang.org/category/en_vedette/)

L'UDs toujours première en Afrique centrale

Dschang,UDs/SIC-11/10/18.Le classement webometrics des meilleures universités mondiales pour le premier semestre 2018 a été publié par le Cybermetrics Lab, Laboratoire du Conseil National pour la Recherche Espagnole. Ce webranking des universités mondiales classe deux fois par an, depuis 2004, les institutions sur un double critère de performance : la présence en ligne et leur impact analysé par les moteurs de recherche. L'objectif du classement webometrics est de promouvoir la présence des universités sur le web, d'appuyer les initiatives d'Open Access pour transférer les savoirs construits à l'Université vers la société.

Dans le classement du mois de juillet, l'Université de Dschang est leader au Cameroun et dans la sous région Afrique centrale. Elle occupe respectivement la 1^{ère} position au Cameroun et dans les zones CEMAC et CEEAC. Dans cette région, le classement est largement dominé par les universités camerounaises. L'Université de Dschang domine à cet effet les universités camerounaises de Buéa (4137^e mondial), de Douala (4619^e mondial) et de Yaoundé 1 (5183^e mondial). Sur le continent, l'Université de Dschang se positionne à la 4^e place en Afrique subsaharienne francophone, derrière les universités Cheikh Anta Diop de Dakar (41^e africain), d'Abomey Calavi (43^e africain) et de Ouagadougou (53^e africain). Elle occupe la 56^e position en Afrique subsaharienne et à la 104^e place en Afrique. Le classement africain est dominé par les universités anglo-saxonnes, notamment les universités sud-africaines. Ces dernières occupent d'ailleurs le top 5 africain. Sur le plan mondial, elle se positionne au 3596^e rang. Le classement

SUBSCRIBE WEEKLY NEWSLETTER

✉ Enter Valid Email Address

SUBMIT

CONTACTS UTILES

- Rectorat de l'UDs B.P. 96 Dschang, Cameroun
Colline de Foto
- TELEPHONE
+237 233 45 13 81
- INTERNATIONAL
+237 233 45 13 81
- EMAIL
courrier.rectorat@univ-dschang.org
udsrectorat@univ-dschang.org
(mailto:courrier.rectorat@univ-dschang.org

udsrectorat@univ-dschang.org)

OEUVRES UNIVERSITAIRES

- » La Restauration
- » Navette Inter Campus
- » Bourses et stages
- » Clubs et Associations

RECHERCHE

Saisissez votre recher

RETROUVEZ-NOUS

Université de Dschang
11,225 likes

Like Page

Contact Us

Be the first of your friends to like this

©2017 UNIVERSITÉ DE DSCHANG
[HTTPS://WWW.UNIV-DSCHANG.ORG](https://www.univ-dschang.org)
 (HTTPS://WWW.UNIV-DSCHANG.ORG)

FOLLOW US

<https://www.facebook.com/univdschang>
<https://twitter.com/univdschang>
<https://www.youtube.com/channel/UC86qI>